

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR

VAZIRLIGI

ILMIY
AXBOROTNOMA

2023

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI
ILMIY AXBOROTNOMASI

- НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК НАМАНГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
- SCIENTIFIC BULLETIN OF NAMANGAN STATE UNIVERSITY

ISSN:2181-0427

Bosh muharrir: *Namangan davlat universiteti rektori S.T.Turg'unov*

Mas'ul muharrir: *Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Sh.N.Ataxanov*

Mas'ul muharrir o'rinbosari: *Ilmiy-tadqiqot va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i O.Imomov*

TAHRIR HAY'ATI

Fizika-matematika fanlari: akad. S.Zaynobbiddinov, akad. A.A'zamov, f-m.f.d., prof. B.Samatov, f-m.f.d., dots. R.Xakimov, f-m.f.d., dots. B.Abdulazizov, f-m.f.n., dots. A.Xolboyev.

Kimyo fanlari: akad. A.To'rayev, akad. S.Nigmatov, k.f.d., prof. Sh.Abdullayev, k.f.d., prof. T.Azizov, k.f.n., dots. T.Sattorov, k.f.n., dots. A.Hurmamatov., PhD. D.S.Xolmatov.

Biologiya fanlari: akad. K.Tojibayev, akad. R.Sobirov, b.f.d., dots. A.Batashov, b.f.d., prof. N.Abdurahmonov, b.f.d., dots. F.Kushanov, b.f.d. A.Kuchboyev, b.f.n., dots. D.Dexqonov.

Texnika fanlari: t.f.d., prof. A.Umarov, t.f.d., prof. S.Yunusov.

Qishloq xo'jaligi fanlari: g.f.d., prof. B.Kamalov, q-x.f.n., dots. A.Qazaqov.

Tarix fanlari: akad. A.Asqarov, s.f.d., prof. T.Fayzullayev, tar.f.d, prof. A.Rasulov.

Iqtisodiyot fanlari: i.f.d., prof. N.Maxmudov, i.f.d., prof.O.Odilov.

Falsafa fanlari: f.f.d., prof. M.Ismoilov, f.f.n., Z.Isaqova, f.f.d., G.G'affarova, f.f.n. dots. L.Yuldasheva, f.f.n., dots. T.Ismoilov, PhD. A.Abdullayev.

Filologiya fanlari: fil.f.d., prof. N.Uluqov, fil.f.d., prof. H.Usmanova, PhD. H.Solixo'jayeva, PhD. U.Qo'ziyev, PhD. H. Sarimsoqov, fil.f.d., N.Dosboyeva, fil.f.n., dots. S.Misirov.

Geografiya fanlari: g.f.d., dots. B.Kamalov, g.f.d., prof. A.Nigmatov.

Pedagogika fanlari: p.f.d., prof. U.Inoyatov, p.f.d., prof. B.Xodjayev, p.f.d., prof. O'.Asqarova, p.f.n., dots. M.Nishonov, p.f.n., dots. A.Sattarov, p.f.n., dots. M.Asqarova, p.f.n., dots. Sh.Xo'jamberdiyeva, p.f.n., dots. S.Abdullayev.

Tibbiyot fanlari: b.f.d. G'.Abdullayev, tib.f.n., dots. S.Boltaboyev.

Psixologiya fanlari: p.f.d., prof Z.Nishanova, p.f.n., dots. M.Maxsudova.

Texnik muharrir: *N.Yusupov.*

Tahririyat manzili: **Namangan shahri, Boburshox ko'chasi, 161-uy**

Ushbu jurnal 2019 yildan boshlab O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosati qarori bilan fizika-matematika, kimyo, biologiya, falsafa, filologiya va pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

"NamDU ilmiy axborotnomasi – Научный вестник НамГУ" jurnali O'zbekiston Matbuot va axborot agentligining 17.05.2016-yildagi 08-0075 raqamli guvohnomasi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi (AOKA) tomonidan 2020-yil 29-avgust kuni 1106-sonli guvohnomaga binoan chop etiladi. "NamDU Ilmiy Axborotnomasi" elektron nashr sifatida xalqaro standart turkum raqami (ISSN-2181-1458)ga ega NamDU Ilmiy-texnikaviy Kengashining 2023-yil 10-apreldagi kengaytirilgan 4-sonli yig'ilishida muhokama qilinib, ilmiy to'plam sifatida chop etishga ruxsat etilgan (Bayonnoma № 4). Maqolalarning ilmiy saviyasi va keltirilgan ma'lumotlar uchun mualliflar javobgar hisoblanadi.

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI 2023

63	Креативный подход и его применение в процессе развития навыков говорения у студентов неязыковых направлений Халилова Р.А,.....	630
64	Сопоставительная характеристика формирования устной речи учащихся 7-9 классов в узбекском и русском языках Холдорова Г.Ш,.....	634
65	Эффективность кругового метода при воспитании физических качеств юных футболистов Бабаев А,.....	639
66	Texnika otmlarida mutaxassislikka moslashish jarayonlaridagi pedagogik yondashuvlar Og'aliqov M.B,.....	646
67	The scientific pedagogical need of improving the competence of teachers of physical education and sport science Toshtemirov O.A,.....	652
68	Художественная литература как средство патриотического воспитания молодёжи на уроках истории Замилова Р.Р,.....	656
69	Развитие профессиональной компетенции будущих учителей русского языка средствами модуля «методика преподавания русского языка» Козлова Л.С,.....	661
70	Fizikani o'qitishda pisa topshiriqlaridan foydalanish Sattorova D.Y,.....	668
71	Системный подход в обучении морфемике и словообразованию учеников узбекской школы Botirov A.A,.....	673
72	Virtual texnologiyalari vositasida talabalarni kasbiy tayyorlash mazmuni Rahmonov O.M,.....	676
73	Особенности применения интерактивных и дидактических методов на уроках русского языка в общеобразовательных учреждениях Кахарова Н. Н,.....	681
74	Xalqaro baholash dasturlarining o'quvchilarda ilmiy matn bilan ishlash kompetensiyasini belgilash, o'lchash va natijalarni tahlil qilishdagi ahamiyati (fizika fanini o'qitish misolida) G'ulomova M.R,.....	687
75	Maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ yondashuv asosida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish Kadirova D.N,.....	693
76	Проблема «Добра и Зла» в философии Л.Н. Толстого Rashidov A.K,.....	697
77	Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda jismoniy sifatlarni tarbiyalashning pedagogik imkoniyatlari Achilova S.X,.....	702

КРЕАТИВНЫЙ ПОДХОД И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ГОВОРЕНИЯ У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

Халилова Раъно Абдуллаевна

Гулистанский государственный университет

e-mail: halilova_rano_abdullayevna@gmail.com

Аннотация. В данной статье обосновывается необходимость применения креативного подхода при развитии навыков говорения на иностранном (русском) языке у студентов неязыковых вузов. Анализируются основные условия и приемы развития коммуникативных навыков в процессе креативного обучения иностранному языку. В данной работе рассмотрены такие приемы, как дискуссии, работа над текстом, ролевые игры, проектная работа. Особое внимание уделяется творческим упражнениям при работе над устной речью, которые стимулируют обучающихся к общению и снимают языковой барьер.

Ключевые слова: навыки устной речи, иностранный язык, общение, мотивация, дискуссия, ролевые игры, проектная работа.

Annotatsiya. Ushbu maqola nolingvistik oliy o'quv yurtlari talabalari o'rtasida chet (rus) tilida nutq ko'nikmalarini rivojlantirishga ijodiy yondashish zarurligini asoslaydi. Chet tilini ijodiy o'rgatish jarayonida muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy shartlari va usullari tahlil qilingan. Ushbu maqolada muhokamalar, matn ustida ishlash, rolli o'yinlar, loyiha ishi kabi usullar ko'rib chiqiladi. Og'zaki nutq ustida ishlashda o'quvchilarni muloqotga undaydigan va til to'siqlarini olib tashlaydigan ijodiy mashqlarga alohida e'tibor beriladi.

Kalit so'zlar: og'zaki nutq ko'nikmalari, chet tili, muloqot, motivatsiya, muhokama, rolli o'yinlar, loyiha ishi.

Abstract. This article justifies the need to use creative approach to develop foreign (Russian) language speaking skills in students of non-linguistic universities. Main conditions and techniques of developing communicative skills in the process of creative foreign language teaching are analyzed. This paper investigates such educational techniques as discussions, activities related to texts, role-playing, project work. Particular attention is paid to creative activities in developing speaking skills which stimulate learners to communicate and help overcome the language barrier.

Keywords: speaking skills, foreign language, communication, motivation, discussion, role-playing, project work.

Введение

На сегодняшний день иностранный язык как дисциплина входит в обязательную программу в любом высшем учебном заведении. Он необходим как для будущей профессии, так и для личностного развития.

Основной целью обучения иностранному языку является формирование коммуникативной компетенции. Коммуникативное обучение иностранному языку представляет собой преподавание, организованное на основе заданий коммуникативного характера. Это значит, что обучение должно быть организовано так, чтобы по своим основным качествам оно должно быть подобно процессу общения. Участие в общении предполагает овладение устной речью на иностранном языке, т. е. развитие навыков

говорения.

При следовании принципу коммуникативной направленности вся система работы преподавателя подчинена созданию у обучающихся мотивации к говорению на изучаемом языке. На занятиях по иностранному языку обучению общению способствуют методические приемы, которые имеют педагогический эффект в условиях, если преподаватель умеет чётко формулировать задания, умело использовать средства обучения, а также создавать благоприятные условия для речевой деятельности: когда обучающимся хочется слушать иноязычную речь, говорить на иностранном языке, когда они имеют возможность высказывать свои мысли, не боясь при этом допустить ошибки [2].

Проблема исследования

Важное значение в обучении навыком говорения имеет создание такой речевой ситуации, которая стимулировала бы у студентов интерес к заданию и желание выполнить его. Следует адаптировать обучающихся к ситуации, развивать критическое мышление, умение высказывать свою точку зрения о решении волнующих проблем: взаимоотношений в семье, проблем молодежи, образования. Следовательно, становится актуальной проблема мотивации высказывания. В этой связи возникает необходимость её обеспечения путем постановок перед обучающимися таких заданий, которые вызвали бы у них стремление согласиться с предлагаемой точкой зрения или опровергнуть её, а не просто «отмолчаться» или односложно ответить на вопрос преподавателя.

Таким образом, для достижения высокой эффективности занятия и обеспечения мотивации обучающихся нужно тщательно продумывать приемы, стимулирующие обучающихся к общению.

Результаты

Для достижения мотивации высказывания возможно использовать различные приемы получения кратких и развернутых высказываний, например:

- 1) Гипотетические вопросы, которые побуждают обучающихся делать предположения: "If people had no weapon would the war be possible?"
- 2) Личностно-ориентированные вопросы, которые побуждают обучающихся выражать свое мнение или проявлять собственную реакцию: "What do you suggest he should...? What would you do if you were...? Would it be better to...?"
- 3) Общие вопросы, которые помогают обучающимся соотносить обсуждаемую проблему с более широким понятием или явлением: "Is this good or evil?"
- 4) Провокационные утверждения, которые обеспечивают полное вовлечение обучающихся в обсуждение темы. Они побуждают их высказать свою точку зрения по тому или иному вопросу, аргументировать её, не соглашаться с «провокацией» и имеют большое значение для развития речи обучающихся на занятиях по иностранному языку.

Часто обучающимся нечего сказать по теме или проблеме, им не хватает языковых или речевых средств. Для решения данной проблемы необходимо создавать достаточный уровень опор содержательного, языкового и речевого плана. Следующие рекомендации могут оказать практическую помощь:

- 1) Занятия по развитию навыков говорения должны опираться на сформированные лексические и грамматические навыки в рамках изучаемой темы.
- 2) Помимо грамматических структур обучающимся необходимо знать и уметь использовать различные формы связи речи, её логического выстраивания с помощью

речевых клише, союзов, вводных структур, реплик реагирования.

3) Грамотный подбор текстов для чтения и аудирования может обеспечить не только восполнение определённых пробелов информационного плана, но и необходимый набор языковых и речевых средств по обсуждаемой проблеме [2].

Развитие навыков говорения на основе текста называется в отечественной методике методом обучения устной речи «сверху вниз». Речь идет о формировании монологических умений на основе различных этапов работы с текстом.

Некоторые виды таких упражнений, которые можно использовать при работе над текстом и устными темами:

1) Составление плана пересказа текста и рассказ по плану. При составлении планов преподаватель даёт 10-15 минут на подготовку. Несколько студентов зачитывают свои планы, которые затем обсуждаются группой, и выбирается лучший вариант.

2) Текст делится на несколько логически законченных частей. Каждую часть преподаватель раздает студентам. Первым начинает пересказывать свою часть тот студент, которому досталось начало текста. Во время его пересказа остальные студенты должны догадаться, кому следует продолжить. По окончании пересказа одного студента преподаватель может предложить любому студенту пересказать, то, что он услышал.

3) Преподаватель начинает рассказ, предлагая студентам закончить его, придумать вариант концовки.

Общение на занятиях активизируется при помощи дискуссии. Любой из проблемных вопросов может служить материалом для дискуссии. Для успешного проведения дискуссии следует выбрать такую тему, которая близка обучающимся и интересует их. Можно провести дискуссию об известном фильме, понравившейся книге или даже провокационной картине. В последнем случае студенты могут не только описать то, что они видят, но и рассказать, например, нравится им картина или нет, как они относятся к изображённым персонажам, какие события предшествовали данному моменту, как, по их мнению, будут развиваться события далее. Обсуждение реальных жизненных ситуаций привлекает обучающихся, вызывает живой интерес и желание поделиться своими идеями.

Другой эффективный метод, который преподаватель может успешно использовать для вовлечения студентов в коммуникацию, – это ролевые игры. Использование ролевых игр даёт широкие возможности для активизации учебного процесса. Известно, что ролевая игра представляет собой условное воспроизведение ее участниками реальной практической деятельности людей, создает условия реального общения. Эффективность обучения здесь обусловлена в первую очередь повышением интереса к предмету [1]. Ролевая игра активизирует стремление студентов к контакту друг с другом и создает условие равенства в речевом партнерстве. Также ролевая игра даёт возможность неуверенным в себе обучающимся говорить и тем самым преодолевать барьер неуверенности. В обычной дискуссии студенты-лидеры, как правило, захватывают инициативу, а неуверенные студенты предпочитают отмалчиваться. В ролевой игре каждый получает роль и должен быть активным партнером в речевом общении. Практически все учебное время в ролевой игре отведено на речевую практику, при этом не только говорящий, но и слушающий максимально активен, так как он должен понять и запомнить реплику партнера, соотнести ее с ситуацией, определить, насколько она релевантна ситуации и задачи общения, и правильно отреагировать на реплику.

Другой способ, стимулирующий речевую деятельность студента, – метод проекта, который можно активно использовать в работе. Работа над проектом – это творческий процесс, развивающий активное самостоятельное мышление человека, обучающий его не просто запоминать информацию, а применять знания на практике [3]. В основе проекта лежит какая-либо проблема. Для её решения обучающимся требуется не только глубокое знания языка, но и умение использовать сведения из разных областей, прогнозировать результаты и видеть разные варианты решения проблемы. Более того, проектная работа развивает у обучающихся чувство ответственности, умение общаться и выступать публично. Темы могут быть самыми разнообразными. Приоритет отдаётся личным интересам обучающихся, что позволяет более творчески использовать языковые средства и знания об окружающем мире. Проектная работа может выполняться индивидуально, а также в паре или группе.

Заключение

Можно сделать вывод, что основной целью обучения иностранному языку является формирование коммуникативных навыков у студентов. В свою очередь, уделяя внимание развитию навыков говорения, преподаватель в значительной степени повышает мотивацию к изучению иностранного языка у обучающихся, так как они видят результаты своего труда, а именно, достигнутую цель общения. Обучение коммуникативным навыкам будет намного эффективнее, если обучающихся заинтересовать, показать им, что даже изучение иностранного языка может быть интересным занятием. Повышения мотивации к говорению на иностранном языке можно достичь при помощи таких приемов, как обсуждение проблемных вопросов, использования ролевых игр и проектной работы.

Список литературы

1. Глаголева Р.И. Работа с текстом на уроке иностранного языка // Эксперимент и инновации в школе. – 2011. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rabota-s-tekstom-na-uroke-inostrannogo-yazyka-1>
2. Муратова А.С. Специфика развития навыков говорения у студентов неязыковых вузов // Альманах современной науки и образования. – 2006. № 2 (9). – С. 120-121.
3. Яковлева Н.Ф. Проектная деятельность в образовательном учреждении: учеб. пособие. – Москва: ФЛИНТА, 2014. – 144 с.
4. Буковский С.Л. Развитие креативного мышления на занятиях по иностранному языку со студентами экономических специальностей // Преподаватель XXI век. – 2011. №4 (41). – С. 173-176.
5. Баева Е. Коммуникативный подход в преподавании русского языка как иностранного: новые ресурсы, новые задания // Коммуникативные исследования. – 2017. №2(12). – С. 89-95.
6. Дамбуева А. Развитие креативности студентов в процессе изучения курса общей физики // Вестник ТомГПУ. – 2013. Выпуск 1. – С. 22-24.
7. Дербенева О., Пугачева Е. Формирование лингвистической компетенции в процессе обучения студентов неязыковых направлений подготовки // Филологические науки. – 2015. №3(45). – С. 51-56.
8. Щукин А. Методика преподавания русского языка как иностранного. – Москва: Высшая школа, 2003. – 334 с.